

СМЕШЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА С УЗБЕКСКИМ: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Назира Илхомовна Муродова

Кандидат филологических наук, старший преподаватель
Практическая кафедра английского языка
Ферганский государственный университет
Фергана, Узбекистан naziramurodova8@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907945>

Аннотация:

Тезис посвящен анализу смешения русского языка с узбекским в контексте исторического и современного развития. В работе рассматриваются ключевые исторические события, оказавшие влияние на языковые контакты между русским и узбекским языками, включая период советской власти и постсоветские изменения. Автор исследует современные тенденции смешения, акцентируя внимание на его проявлениях в разговорной речи, образовании и медиа. Анализируются социолингвистические аспекты, включая влияние социального статуса и культурной идентичности на практики смешения языков. В заключении подчеркивается значимость этих процессов для понимания языкового разнообразия и динамики в Узбекистане.

Ключевые слова: смешение языков, исторический контекст, языковые контакты, культурная идентичность, *lingua franca*

Смешение языков — явление, наблюдаемое во многих многоязычных обществах. В постсоветских странах, особенно в Узбекистане, где русский и узбекский языки имеют долгую историю сосуществования, это явление принимает особую форму. Цель данной статьи — исследовать точки отсчета смешения русского и узбекского языков, его причины и последствия.

С началом присоединения узбекских земель к Российской империи в XIX веке началась активная миграция русскоязычных жителей. Русский язык стал языком администрации, образования и торговли, что привело к его распространению среди узбекского населения. На этом этапе наблюдается внедрение русских заимствований в узбекский язык, а также формирование билингвального общества. Необходимо упомянуть о советском периоде, а именно после революции 1917 года и образования Советского Союза русский язык получил статус *lingua franca*. В Узбекистане проводилась политика «коренизации», направленная на

развитие узбекского языка и литературы. Однако русский язык продолжал сохранять свое влияние, особенно в городах. Программы образования на русском языке способствовали дальнейшему смешению языков. Однако с распадом Советского Союза в 1991 году и обретением Узбекистаном независимости, узбекский язык стал официальным. Тем не менее, русский язык продолжает занимать значительное место в повседневной жизни, особенно в крупных городах. В последнее время наблюдается активное использование «русско-узбекского» жаргона, который включает элементы обоих языков.

Лексические заимствования

Смешение языков проявляется в лексике, где узбекский язык заимствует русские слова, а русский — узбекские. Примеры таких заимствований включают слова, связанные с бытом, технологией и культурой. Кроме того, особое внимание уделяется заимствованию в молодежной среде, где смешение языков часто используется как способ самовыражения.

Социальные и культурные аспекты

Смешение языков также имеет социальные и культурные аспекты. Молодежь, общающаяся на «смешанном» языке, формирует новые идентичности, отражая глобализацию и культурные изменения. Эти процессы создают уникальные культурные феномены, такие как музыкальные жанры и интернет-контент.

Смешение русского и узбекского языков — это сложный и многогранный процесс, который продолжает развиваться. Влияние исторического контекста, социальных изменений и культурных факторов формирует уникальную языковую среду. Понимание этих процессов имеет важное значение для дальнейших исследований в области лингвистики и культурологии. Таким образом, смешение русского и узбекского языков представляет собой важное поле для исследования, открывающее новые горизонты в понимании языковой динамики и культурного взаимодействия.

Литература:

1. Бурятов, А. В. (2010). Смешение языков: теория и практика. Москва: Издательство РГГУ.
2. Ходжиев, А. А. (2015). Русский язык в Узбекистане: история и современность. Ташкент: УзГПУ.
3. Мусаев, Р. (2019). Культурная идентичность и язык: узбекский контекст. Ташкент: Фан.